

Diagnóstico de la participación en el ENEIT en estudiantes y docentes del TecNM-Campus Orizaba

M. E. Zepahua Neri^{1*}, E. M. Galán Mireles², L. Bretón Partida¹, E. A. Morales Mendoza¹, y A. Pérez Chávez³

¹Departamento de Ciencias Económico Administrativas, TecNM-Campus Orizaba, Avenida Oriente 9 Núm. 852, Colonia Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Veracruz México.

²Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca-Actopan Km 4.6 s/n Col. San Cayetano El Bordo, Pachuca de soto, Hidalgo, México

³Estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, TecNM-Campus Orizaba.

[*mezepahu@hotmail.com](mailto:mezepahu@hotmail.com)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Este trabajo resume la primera parte del trabajo de tesis para obtener el grado de Doctor en Tecnología e Innovación en la Educación, en la que se presenta el diagnóstico para determinar la pertinencia de desarrollar el tema de tesis: "Estrategia metodológica para elevar el nivel de preparación de los profesores y estudiantes en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica ENEIT", este diagnóstico fue realizado en el TecNM-Campus Orizaba entre 180 estudiantes y 90 docentes de las áreas de licenciatura y posgrado sobre el tema del ENEIT; se presentan los resultados de dicha investigación en la que se corrobora la hipótesis establecida de que es el desconocimiento la causa principal por la que no se participa en este tipo de eventos, con lo que se confirma la relevancia y pertinencia para elaborar este trabajo doctoral.

Palabras clave: ENEIT, Proyecto, Innovación y Emprendimiento.

Abstract

This work summarizes the first part of the thesis work to obtain the degree of Doctor of Technology and Innovation in Education, in which the diagnosis is presented to determine the relevance of developing the thesis topic: "Methodological strategy to raise the level of preparation of professors and students in the National Student Event for Technological Innovation ENEIT", this diagnosis was made at the TecNM-Campus Orizaba between 180 students and 90 teachers from the undergraduate and graduate areas on the subject of ENEIT; The results of this research are presented in which the established hypothesis is corroborated that ignorance is the main cause for not participating in this type of event, thus confirming the relevance and pertinence to prepare this doctoral work..

Key words: ENEIT, Project, Innovation and Entrepreneurship.

Introducción

Hablar del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) es referirse al evento magno del Tecnológico Nacional de México, ya que éste busca ser el generador de proyectos disruptivos que aplicando la ciencia y tecnología desarrollen soluciones a las problemáticas del país por medio de la transferencia de la tecnología comercializables que satisfagan las necesidades de un segmento del mercado [1].

La elaboración de este diagnóstico del trabajo de doctorado se justifica debido a los bajos niveles de participación en el ENEIT que tiene tanto en la planta docente como en la comunidad estudiantil del Tecnológico Nacional de México (TecNM); y para ejemplo, se tiene lo acontecido en el último ENEIT fase nacional celebrado en Zacatecas, Zacatecas en noviembre de 2019:

Tabla 1 Porcentaje de participación ENEIT 2019 (Elaboración propia).

	Porcentajes de Participación	
	Indicador Nacional TecNM	Indicador TecNM-Campus Orizaba
Estudiantes	0.193%	0.003%
Docentes	1.535%	0.021%

Como se pudo observar en la Tabla 1, el indicador de participación es bajo en la etapa nacional del evento a nivel general de todo el TecNM y si se compara con los valores del Campus Orizaba se obtiene un resultado aún más crítico, lo que infiere la necesidad de poder desarrollar estrategias para poder revertir estos indicadores y hacer de este evento académico una oportunidad real de desarrollar y transferir tecnología.

Una vez establecidos los datos anteriores, es menester indicar que Tecnológico Nacional de México (TecNM) al ser el sistema de educación superior más grande de Latinoamérica no podía quedar ajeno a la necesidad real de contar con programas educativos que desarrollen un Ecosistema Emprendedor, el cual está fincado en el eje que da visión y dirección al Nuevo Modelo Educativo, [1] que maneja el TecNM que es el de Investigación, Innovación y Emprendimiento, que busca que los jóvenes sean Líderes sociales, Intra-Emprendedores y Empresarios en el que unas de las partes que le componen son:

- Curso Modelo Talento Emprendedor (MTE).
- Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT).
- Centros de Incubación de Empresas del TecNM (CIETecNM).
- Centros de Transferencia Tecnológica.

Enfocándose en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT), los proyectos según lo que dice el manual del ENEIT vigente 2019 buscan lo siguiente:

- Propiciar la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad.
- Satisfacer las necesidades del entorno a través de proyectos de innovación tecnológica que generen valor agregado y puedan ser comercializables.
- Incentivar el desarrollo y actualización de los participantes.
- Fomentar la aplicación de competencias profesionales genéricas y específicas.
- Contribuir con el aprendizaje constructivista, al desarrollar en los estudiantes las habilidades, hábitos y valores de una formación integral.
- Favorecer la participación multidisciplinaria y el trabajo en equipo.
- Promover la cultura de protección a la propiedad intelectual.
- Difundir en la sociedad los resultados de los trabajos de innovación tecnológica y logros alcanzados en el Tecnológico Nacional de México.
- Potenciar las posibilidades de transferencia tecnológica y comercialización de los proyectos generados en el ENEIT [1]

Como se puede observar con lo arriba indicado, este evento a nivel sistema del TecNM tiene una relevancia muy importante, porque cumple con el objetivo de generar tecnología traducida en productos y servicios que den soluciones a problemáticas de la sociedad; sin embargo, en el ENEIT participa menos de un 1% de toda la población estudiantil y del 1.5% de los docentes según los datos obtenidos del ENEIT fase nacional 2019 [1]. Todo lo anterior trae como consecuencia que se tenga una gran área de oportunidad para poder impulsar tanto en la comunidad estudiantil como en la docente el tema del trabajo doctoral titulado: "Estrategia metodológica para elevar el nivel de preparación de los profesores y estudiantes en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica ENEIT", teniendo como primera fase el estudio Diagnóstico, el cual se presenta a continuación su metodología.

Metodología

Se desarrollará un estudio diagnóstico que tendrá las siguientes características [2]:

Hipótesis

“El desconocimiento es el factor principal que limita el nivel de preparación de los profesores y estudiantes en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica ENEIT”, la cual es una hipótesis inicial de este trabajo doctoral.

Población y Muestra

El estudio diagnóstico se desarrollará en el TecNM-Campus Orizaba y los sujetos de estudio será la comunidad docente y estudiantil de esta casa de estudios, por lo que a continuación se presentan Tabla 2, 3 y 4 los datos generales de la Población, usando como fuente de información el departamento de Planeación Programación y Presupuestación [3] de esta institución educativa, actualizada al mes de septiembre del año 2019:

Tabla 2 Personal docente del TecNM- Campus Orizaba, 2019
(Elaboración propia).

Personal Docente			
	Hom.	Muj.	Total
Total de Docentes de Tiempo Completo	178	88	266
Total de Docentes 3/4 de Tiempo	4	3	7
Total de Docentes de Medio Tiempo	5	2	7
Total de Docentes con Horas de Asignatura	11	8	19
Gran Total	198	101	299

Por lo tanto, el Personal Docente tiene una población de 299 elementos, por lo que se realizará una muestra del 30% con lo que se tendrá una muestra de 90 elementos. n: 90, la técnica de muestreo será No Probabilístico por juicio [4].

Respecto a la Comunidad estudiantil, se tienen los siguientes datos:

Tabla 3 Matrícula estudiantil de Licenciatura del TecNM- Campus Orizaba, 2019
(Elaboración propia).

TecNM- CAMPUS ORIZABA
Matrícula Licenciatura

Datos septiembre 2019

	Nuevo Ingreso		Reingreso		Total
	Hom.	Muj.	Hom.	Muj.	
Ingeniería en Gestión Empresarial	50	82	194	395	721
Ingeniería Eléctrica	107	11	387	36	541
Ingeniería Electrónica	98	22	333	59	512
Ingeniería en Sistemas Computacionales	134	48	453	171	806
Ingeniería Industrial	148	91	695	447	1381
Ingeniería Informática	39	10	73	50	172
Ingeniería Mecánica	203	24	698	73	998
Ingeniería Química	59	85	242	374	760
Total, Matrícula Licenciatura	838	373	3075	1605	5891

Tabla 4 Matrícula estudiantil de Posgrado del TecNM-Campus Orizaba, 2019
(elaboración propia).

Datos septiembre 2019 [3]

Matrícula Posgrado

TecNM-CAMPUS ORIZABA

	Nuevo Ingreso		Reingreso		Total
	Hom.	Muj.	Hom.	Muj.	
Maestría en Ingeniería Administrativa	8	2	11	11	32

Continuación de la Tabla 4						
Maestría en Ciencias en Ing. Electrónica	6		2	14	3	25
Maestría en Ciencias en Ing. Química	1		2	8	14	25
Maestría en Ingeniería Industrial	2		7	12	10	31
Maestría en Sistemas Computacionales	6		1	13	4	24
Subtotal Maestrías	23		14	58	42	137
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería	2		3	24	12	41
Total, Matrícula Posgrado	25		17	82	54	178

Por lo que al ser una población finita [4] se procedió a realizar el cálculo de la muestra dando como resultado una Muestra de 180 elementos. La técnica de Muestreo será Probabilístico o aleatorio en la subdivisión de Muestreo estratificado, dividido de la siguiente manera:

Tabla 5 Técnica de Muestreo Matrícula Estudiantil (Elaboración propia).

Matrícula Estudiantil	%	Elementos de la muestra
Ingeniería en Gestión Empresarial	11.88%	21
Ingeniería Eléctrica	8.91%	16
Ingeniería Electrónica	8.44%	15
Ingeniería en Sistemas Computacionales	13.28%	24
Ingeniería Industrial	22.75%	41
Ingeniería Informática	2.83%	5
Ingeniería Mecánica	16.44%	30
Ingeniería Química	12.52%	23
Total Matrícula Licenciatura	97.07%	175
Total Matrícula Posgrado	2.93%	5
Gran Total	100.00%	180

Instrumento de recolección de información:

Será una encuesta estructurada: en la de Docentes: se preguntará el Género y edad; por su parte en los Estudiantes: Género y nivel de estudios actual, y posteriormente en cada una de las encuestas se tendrán ocho preguntas: Una abierta y siete cerradas (cinco dicotómicas y dos de opción múltiple), dichos instrumentos fueron validados por medio de un proceso de Pilotaje de manera previa.

Resultados y discusión

Encuesta a Docentes

Sexo	Codificación	Porcentaje
Femenino	32	36%
Masculino	58	64%
	90	100%

Edad	Codificación	Porcentaje
-30	1	1%
31-40	12	15%
41-50	40	44%
51-60	33	37%
Más de 61	3	3%
	90	100%

1.- ¿Ha asesorado alguna vez algún proyecto con alumnos para competir en eventos académicos dentro del sistema de Tecnológico Nacional de México?

	Codificación	Porcentaje
a) Sí	5	6%
b) No	85	94%
	90	100%

2.- ¿Ha asesorado alguna vez algún proyecto con alumnos para competir en eventos académicos externos al sistema de Tecnológico Nacional de México?

	Codificación	Porcentaje
a) Sí	1	1%
b) No	89	99%
	90	100%

3.- ¿Conoce qué es el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT*)?

	Codificación	Porcentaje
a) Sí	38	42%
b) No	52	58%
	90	100%

4.- ¿Ha participado como asesor en el ENEIT?

	Codificación	Porcentaje
a) Sí	3	3%
b) No	87	97%
	90	100%

5.- ¿Qué aspecto considera que hace que la mayoría de los estudiantes de la institución no participen en el ENEIT?

- a) Por desconocimiento del evento.
- b) La falta de iniciativa para desarrollar el proyecto.
- c) Otro, indique

	Codificación	Porcentaje
a)	60	67%
b)	30	33%
c)	0	0%
	90	100%

6.- ¿Qué aspecto considera que es el que limita la participación de los docentes como asesores del ENEIT?

- a) Falta de conocimiento del evento.
- b) Falta de capacitación al respecto.
- c) Los apoyos limitados que se tienen para desarrollar el proyecto.
- d) El tiempo, dinero y esfuerzo que se requiere para poder guiar el proyecto.
- e) La falta de iniciativa para conformar los equipos de trabajo.
- f) Otra, indique

	Codificación	Porcentaje
a)	20	22%
b)	40	44%
c)	19	21%
d)	8	9%
e)	3	3%
f)	0	0%
	90	100%

7.- ¿Qué apoyos considera que motivarían la participación y preparación de los docentes como asesores del ENEIT?

- Mayor capacitación sobre el concurso.
- Dar cursos intersemestrales sobre el evento.
- Ir a eventos de emprendedurismo.
- Recibir apoyos por parte de la Dirección del Tecnológico para desarrollar el proyecto.
- Tener espacios en el tecnológico para desarrollar proyectos de innovación.

8.- ¿Considera usted que una nueva estrategia metodológica, en donde se explicara más claramente qué es el evento, sus partes y tips, serviría para elevar el nivel de preparación de los docentes y estudiantes en el ENEIT?

	Codificación	Porcentaje
a) Sí	89	99%
b) No	1	1%
	90	100%

Encuesta a Estudiantes

Sexo:

	Codificación	Porcentaje
Femenino	76	42%
Masculino	104	58%
	180	100%

Nivel de estudios

	Codificación	Porcentaje
Licenciatura	175	97%
Posgrado	5	3%
	180	100%

1.- ¿Has formado parte de algún proyecto para competir en eventos académicos dentro del sistema de Tecnológico Nacional de México?

	Codificación	Porcentaje
a) Sí	6	3%
b) No	174	97%
	180	100%

2.- ¿Has formado parte de algún proyecto para competir en eventos académicos externos al sistema de Tecnológico Nacional de México?

	Codificación	Porcentaje
a) Sí	2	1%
b) No	178	99%
	180	100%

3.- ¿Conoces qué es el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT*)?

	Codificación	Porcentaje
a) Sí	20	11%
b) No	160	89%
	180	100%

4.- ¿Has participado en el ENEIT?

	Codificación	Porcentaje
a) Sí	5	3%
b) No	175	97%
	180	100%

5.- ¿Qué aspecto consideras que hace que la mayoría de los estudiantes de la institución no participen en el ENEIT?

- Por desconocimiento del evento.
- La falta de iniciativa para desarrollar el proyecto.
- Otro indique _____

	Codificación:	Porcentaje:
a)	168	93%
b)	12	7%
c)	0	0%
	180	100%

6.- ¿Qué aspecto considera que es el que limita la participación de los docentes como asesores del ENEIT?

- Falta de conocimiento del evento.
- Falta de capacitación al respecto.
- Los apoyos limitados que se tienen para desarrollar el proyecto.
- El tiempo, dinero y esfuerzo que se requiere para poder guiar el proyecto.
- La falta de iniciativa para conformar los equipos de trabajo.
- Otra, indique _____

	Codificación:	Porcentaje:
a)	130	72%
b)	10	6%
c)	30	17%
d)	9	5%
e)	1	1%
f)	0	0%
	180	100%

7.- ¿Qué factores consideras que motivarían a los estudiantes a participar y prepararse en el ENEIT?

- Apoyo de la institución para poder desarrollar el proyecto.
- Tener buenos asesores.
- Contar con espacios para poder desarrollar el proyecto.
- Apoyo de los maestros/docentes/ para poder desarrollar el proyecto.
- Recibir cursos/ pláticas sobre el evento.

8.- ¿Consideras que una nueva estrategia metodológica, en donde se explicara más claramente qué el evento, sus partes y tips, serviría para elevar el nivel de preparación de los docentes y estudiantes en el ENEIT?

	Codificación	Porcentaje
a) Sí	180	100%
b) No	0	0%
	180	100%

Discusión

Después de analizar los resultados obtenidos en ambos instrumentos, se puede corroborar que tanto en docentes como estudiantes saben que existe un evento denominado ENEIT, el nivel de participación en el ENEIT es mínimo casi nulo, y que, aunque saben de su existencia ambos grupos no han participado en este evento o en alguno similar externo al sistema del TecNM (ya que existen en el exterior otros eventos que desarrollan tecnología como es el evento del Banco Santander, Expo Ciencias, o el Día del emprendedor, etc.), indicando que es principalmente por desconocimiento del evento el que no lo han hecho, con lo que se acepta la hipótesis inicial que se planteó, por otro lado, al preguntarles su parecer respecto a tener una nueva estrategia metodológica se tuvo una aceptación en docentes del 99% y por los estudiantes es aceptada al 100% la necesidad de tener una nueva estrategia que ayude a estar mas preparado para participar en este tipo de eventos, así mismo el factor falta de conocimiento deja de manifiesto la relevancia del trabajo de tesis doctoral.

Trabajo a futuro

Se está trabajando actualmente en el resultado de la tesis doctoral que es el desarrollo de la Estrategia metodológica para elevar el nivel de preparación de los profesores y estudiantes en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica ENEIT; será en formato de manual acompañado de las experiencias que se han tenido como asesor de proyectos con equipos multidisciplinarios de estudiantes para estar mejor preparado para competir en este tipo de eventos que desarrollan tecnología dentro y fuera del TecNM, algunos de los rubros que componen esta estrategia son: Preparación de la memoria técnica, defensa del proyecto, stand, Pich, stand de exposición, elección de integrantes del equipo, etc., este documento será acompañado de una mascota, que hará más didáctica y amena esta estrategia didáctica, este trabajo estará disponible de manera electrónica para estar disponible de manera gratuita a toda la comunidad docente y estudiantil del TecNM.

Conclusiones

Realizar el Diagnóstico de la participación en el ENEIT en estudiantes y docentes del TecNM-Campus Orizaba como parte inicial del trabajo de la tesis doctoral fue una experiencia muy enriquecedora para todo el equipo que participó; se trabajó bajo una metodología para determinar de manera inicial la población tanto de estudiantes como de docentes del TecNM-Campus Orizaba, una vez hecho lo anterior se determinó la muestra para cada grupo objetivo, se diseñaron dos instrumentos de recolección de información que fueron encuestas estructuradas, mismas que tuvieron un proceso de pilotaje de manera previa para poderlas validar; por otro lado el proceso de recolección de información se realizó de manera presencial y en línea tanto para los dos grupos objetivo: docentes y estudiantes, posteriormente se codificó, graficó, se analizaron los resultados siendo muy positivos y favorables para continuar con el desarrollo del trabajo doctoral, además de que se comprobó la hipótesis que se planteó al inicio que dice “El desconocimiento es el factor principal que limita el nivel de preparación de los profesores y estudiantes en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica ENEIT” fue comprobada de manera plena ya que después de haber realizado el proceso de investigación se estableció que la hipótesis es aceptada tanto para docentes como para los estudiantes ya que la opción “falta de conocimiento en lo que es el evento” fue la respuesta más alta como factor para no participar en el ENEIT en ambas muestras grupales, sin embargo, esta hipótesis es inicial, ya que se va a seguir creciendo, es decir subir de nivel, ya que debe de continuar probándose respecto a la efectividad de esta estrategia en el TecNM-Instituto Tecnológico de Orizaba.

Agradecimientos

A las siguientes personalidades del TecNM-Campus Orizaba: Mtro. Rigoberto Reyes Valenzuela Director, al Dr. Albino Martínez Sibaja Subdirector Académico, al Lic. Rubén Juárez Rodríguez Subdirector Administrativo, al personal del depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación, así como a todos los docentes y estudiantes de esta honrosa casa de estudios que participaron en este trabajo de diagnóstico.... infinitas gracias por parte de todo el equipo.

Referencias

- [1] TecNM, Manual de Operación ENEIT, Ciudad de México: tecNM, 2019.
- [2] F. G. Arias, «El proyecto de Investigación,» Caracas, 2012.
- [3] P. y. P. Departamento de Planeación, «Indicadores Personal Docente,» Instituto Tecnológico de Orizaba, Orizaba, 2019.
- [4] L. E. J. Fischer, Investigación de Mercado, Ciudad de México: Servicio Express de Impresión S.A. de C.V., 2009, p. 168.